

INTERNET KITOB DO‘KONI (E-COMMERCE) TIZIMINI ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA YARATISH

R.Auezova

O‘qituvchi, Innovatsion texnologiyalar universiteti

S.Yusupbaev

Talaba, Innovatsion texnologiyalar universiteti

Annotatsiya: Mazkur tezisda internet kitob do‘koni (e-commerce) tizimini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida yaratish masalalari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda web-ilovalar ishlab chiqishda qo‘llaniladigan frontend va backend texnologiyalar, ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlari hamda to‘lov xizmatlari integratsiyasi tahlil qilinadi. Shuningdek, tizimning samaradorligi, kengayuvchanligi va xavfsizligini ta’minlovchi texnologik yechimlar ilmiy asosda yoritiladi..

Kalit so‘zlar: Elektron tijorat, zamonaviy texnologiyalar, web-ilova, React, Django, REST API, ma’lumotlar bazasi, axborot xavfsizligi.

Kirish

Raqamli transformatsiya jarayonlari natijasida elektron tijorat tizimlari global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylandi. Xususan, internet kitob do‘konlari foydalanuvchilarga qulay, tezkor va ishonchli xizmat ko‘rsatish imkonini yaratadi. Bunday tizimlarni samarali ishlab chiqish uchun zamonaviy dasturlash texnologiyalari va arxitektura yondashuvlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Internet kitob do‘koni tizimini yaratishda bir qator zamonaviy texnologiyalar qo‘llaniladi. Frontend qismi foydalanuvchi interfeysini tashkil etib, React kabi JavaScript kutubxonalari yordamida ishlab chiqiladi. Ushbu texnologiya yordamida dinamik va interaktiv foydalanuvchi muhiti yaratiladi.

Frontend texnologiyalari internet kitob do‘koni tizimining foydalanuvchi bilan bevosita aloqada bo‘ladigan qismi hisoblanadi. Ushbu qatlam foydalanuvchi interfeysini (UI) yaratish, foydalanuvchi tajribasini (UX) ta’minlash hamda tizim bilan qulay ishlash imkoniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Frontend brauzerda ishlaydi va backend bilan HTTP so‘rovlar orqali REST API yordamida aloqa qiladi. Zamonaviy web-ilovalarni ishlab chiqishda keng qo‘llaniladigan frontend texnologiyalardan biri React kutubxonasi hisoblanadi. React komponentlarga asoslangan arxitekturaga ega bo‘lib, foydalanuvchi interfeysini kichik va qayta ishlatiladigan qismlarga ajratish imkonini beradi. Bu esa kodni boshqarishni osonlashtiradi va tizimni kengaytirishni soddalashtiradi.

Backend texnologiyalari internet kitob do‘koni tizimining asosiy funksional qismi bo‘lib, barcha biznes logikani amalga oshiradi va foydalanuvchi so‘rovlarini qayta ishlaydi. Ushbu qatlam server tomonida ishlaydi va frontend bilan o‘zaro aloqani REST API orqali ta‘minlaydi. Backend tizimi foydalanuvchilarni ro‘yxatdan o‘tkazish va autentifikatsiya qilish, kitoblar katalogini boshqarish, buyurtmalarni qayta ishlash hamda to‘lov operatsiyalarini nazorat qilish kabi muhim vazifalarni bajaradi.

Zamonaviy web-illovalarni ishlab chiqishda keng qo‘llaniladigan backend texnologiyalar qatoriga Django (Python) va Node.js (JavaScript) kiradi. Django yuqori darajadagi xavfsizlik mexanizmlari, tez ishlab chiqish imkoniyati va mustahkam arxitekturasi bilan ajralib turadi. Node.js esa asinxron ishlash modeli orqali yuqori samaradorlikni ta‘minlab, real vaqt tizimlarini yaratishda qulaylik yaratadi.

Rasm 1. REST API arxitekturasi va uning ishlash mexanizmi

Backend qismi ma‘lumotlar bazasi bilan uzviy bog‘langan bo‘lib, PostgreSQL yoki MySQL kabi tizimlar orqali ma‘lumotlarni saqlash va boshqarish amalga oshiriladi. Bundan tashqari, backend tizimida API xavfsizligini ta‘minlash, so‘rovlarni optimallashtirish va tizim yuklamasini boshqarish muhim ahamiyatga ega. Shu sababli zamonaviy backend texnologiyalaridan samarali foydalanish internet kitob do‘koni tizimining barqaror, tezkor va xavfsiz ishlashini ta‘minlaydi. Backend qismi tizimning asosiy logikasini amalga oshiradi va server tomonida ma‘lumotlarni qayta ishlaydi. Django yoki Node.js platformalari backendni ishlab chiqishda keng qo‘llanilib, ular REST API orqali frontend bilan o‘zaro aloqa qiladi. Ma‘lumotlar bazasi sifatida PostgreSQL yoki MySQL tizimlaridan foydalaniladi. Bu tizimlar

katta hajmdagi ma'lumotlarni ishonchli saqlash va tezkor qayta ishlash imkonini beradi. Tizimda foydalanuvchilar, kitoblar, buyurtmalar va to'lovlar haqidagi ma'lumotlar strukturalashtirilgan holda saqlanadi. Elektron to'lov tizimlari integratsiyasi ham muhim komponent hisoblanadi. Zamonaviy e-commerce tizimlarida Click, Payme yoki xalqaro Stripe kabi xizmatlar orqali onlayn to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati yaratiladi.

Axborot xavfsizligini ta'minlash uchun HTTPS protokoli, parollarni hash algoritmlari orqali saqlash va autentifikatsiya mexanizmlari joriy etiladi. Bu esa foydalanuvchi ma'lumotlarini himoyalashga xizmat qiladi. Axborot xavfsizligi internet kitob do'koni tizimining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Elektron tijorat platformalarida foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari, to'lov rekvizitlari va buyurtmalar haqidagi axborotlar qayta ishlanadi va saqlanadi, shu sababli ularni himoyalash ustuvor vazifa hisoblanadi. Tizimda xavfsizlikni ta'minlash uchun HTTPS protokoli orqali ma'lumotlarni shifrlash, foydalanuvchi autentifikatsiyasi va avtorizatsiyasi mexanizmlarini joriy etish, parollarni zamonaviy xesh algoritmlari (masalan, bcrypt) yordamida saqlash talab etiladi. Bundan tashqari, SQL injection, XSS (Cross-Site Scripting) va CSRF kabi keng tarqalgan hujum turlariga qarshi himoya choralarini qo'llash zarur. Tizimga kirishni nazorat qilish, foydalanuvchi faoliyatini monitoring qilish hamda zaxira nusxalarini yaratish orqali tizimning barqarorligi va ishonchliligi ta'minlanadi. Shu bilan birga, xavfsizlik siyosatini muntazam yangilab borish va zamonaviy kiberxavfsizlik standartlariga rioya qilish elektron tijorat tizimining uzluksiz va xavfsiz ishlashini kafolatlaydi.

Xulosa

Mazkur tezis doirasida internet kitob do'koni (e-commerce) tizimini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida yaratishning muhim jihatlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijasida frontend, backend va ma'lumotlar bazasi texnologiyalarining o'zaro integratsiyasi tizimning samarali ishlashida asosiy omil ekanligi aniqlandi. Xususan, React asosidagi foydalanuvchi interfeysi qulay va interaktiv muhit yaratishga xizmat qilsa, Django yoki Node.js kabi backend texnologiyalari tizimning asosiy logikasini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, ma'lumotlar bazasini to'g'ri tashkil etish va elektron to'lov tizimlarini integratsiya qilish orqali savdo jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyati yaratiladi. Axborot xavfsizligini ta'minlash, ya'ni foydalanuvchi ma'lumotlarini himoyalash, autentifikatsiya va shifrlash mexanizmlarini joriy etish tizimning ishonchliligini oshiradi.

Natijada, zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan internet kitob do‘koni tizimi foydalanuvchilarga tezkor, qulay va xavfsiz xizmat ko‘rsatadi hamda elektron tijorat sohasining rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Kelgusida bunday tizimlarga sun‘iy intellekt asosidagi tavsiya tizimlari, chatbotlar va analitik modullarni joriy etish orqali ularning samaradorligini yanada oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abduqodirov A.A. *Axborot texnologiyalari*. — Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
2. Xolmatov T.X. *Dasturlash asoslari va zamonaviy texnologiyalar*. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
3. Yuldashev B.S. *Elektron tijorat asoslari*. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
4. Laudon K.C., Laudon J.P. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. — Pearson Education, 2020.
5. OWASP Foundation. *OWASP Top Ten Web Application Security Risks*. — 2021.
6. PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*. — 2023
7. Turayev A.K., Matyusupova S.O. Elektron biznesni O‘zbekiston sharoitida rivojlantirish bosqichlari // Ilmiy tadqiqot, 2025.
8. Pleskach V., Kryvolapov Y., Zelikovska O. Investigating E-Commerce Systems for Book Sales: From Theoretical Foundations to Software Development // CEUR Workshop Proceedings, 2024.